

La Iglesia de San Francisco de Paula, un inmueble valuado por la mujer. Análisis y valoración crítica de la Iglesia de Paula en tanto inmueble contentivo de valor histórico relacionado con la mujer

The Church of San Francisco de Paula, a property valued by women. Analysis and critical assessment of the Church of Paula as a property containing historical value related to woman

DOI: 10.5281/zenodo.5834827

Yohany Le-Clere Collazo

Gabinete de Patrimonio Musical Esteban Salas/Universidad de La Habana

leclere.yohany@gmail.com

Fecha de recepción: 10 de junio de 2021 / Fecha de aprobación: 27 de octubre de 2022

Resumen: Alois Reigl (1858-1905), destacado teórico y crítico del arte, defiende la tesis, vigente aún hoy, que tributa a los monumentos, diversos tipos de valores, a decir valor conmemorativo dentro del cual se incluye el valor histórico, de antigüedad y conmemorativo intencionado, así mismo el valor de contemporaneidad que a su vez agrupa el valor instrumental y analítico. Siguiendo esta clasificación el presente trabajo tiene como objetivo, resaltar el valor histórico de la Iglesia de San Francisco de Paula, sita en la capital cubana, La Habana. De modo específico este trabajo apunta a lo relacionado con el actuar femenino en dicho recinto, desde su creación hasta la contemporaneidad, que cobra mayor relevancia en medio de los discursos de género actuales relacionados con el papel de la mujer, lo que sin dudas aporta una nueva arista para reconocer la importancia y significación de este espacio, más allá de su valores arquitectónicos o relacionados con otros elementos históricos.

Palabras claves: Iglesia de San Francisco de Paula, mujer, valor conmemorativo, valor histórico.

Abstract: Alois Reigl (1858-1905), is a prominent art critic and theoretician, defends the thesis, still valid today, where various types of values are attributed to monuments, in other words, remembrance value, that include historical value, antiquity value and intentional remembrance value, likewise the present-day values which in turn brings together the instrumental and analytical value. Following this classification, the present work aims to highlight the historical value of the Church of San Francisco de Paula, located in the Cuban capital, Havana. In a specific way, this work is about the female acting in said venue, from its creation to the present time, which is more relevant in the current gender discourses related to the role of women, which undoubtedly provides a new edge to recognize the importance and significance of this space, beyond its architectural values or related to other historical elements.

Keywords: Church of San Francisco de Paula, woman, memorial value, historical value.

La Iglesia de Paula declarada Monumento Nacional en 1944 cumple en la actualidad, simultáneamente, dos funciones: su espacio alberga una colección de arte sacro contemporáneo con fines expositivos y sirve como sala de concierto dedicada a la música antigua. Pero estas funciones no son las que cumplía otrora, cuando la edificación, que hoy podemos apreciar, era la capilla del antiguo hospital de San Francisco de Paula comenzado a construir en 1668, por iniciativa de Nicolás Esteves Borges, quien fuera rector de la Parroquial Mayor de la Villa de San Cristóbal de La Habana y deán electo de la Santa Iglesia Catedral de Santiago de Cuba.

Borges al morir legó sus bienes para la construcción de ambas edificaciones, ermita y hospital, reflejando en su testamento, «... en la cláusula cuarenta y nueve [...] la fundación del hospital para mujeres pobres, agregado a la ermita que mandó a erigir al glorioso Patriarca de los Mínimos, San Francisco de Paula» (Le Roy, 1958, p.50)

Dadas sus funciones primigenias, y según lo refrendado en el artículo 5 del decreto No. 55 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, se puede determinar que la Iglesia de San Francisco de Paula es una construcción religiosa, ya que «Para su determinación no se tomará en cuenta el uso que tenga en la actualidad, sino su función original» (Decreto No.55, 1979) y «Las Construcciones Religiosas son aquellas que originalmente hayan constituido sede de actos religiosos o de actividades vinculadas a estos, tales como iglesias, parroquias, capillas, seminarios y conventos.» (Decreto No.55, 1979), lo que se aplica al inmueble objeto de este trabajo.

La mencionada edificación, alberga en sí multiplicidad de valores, a semejanza de un sinfín de otros inmuebles. En su obra *El culto moderno a los monumentos*, ya desde principios del siglo XX, y por su vigencia es utilizado aún hoy, Aloïs Riegl tras un análisis de los valores de los monumentos es capaz de dividir los valores en dos grupos; por un lado los valores rememorativos dentro de los cuales enmarca el valor de antigüedad, el valor histórico y el valor rememorativo intencionado; mientras que por el otro los valores de contemporaneidad, grupo este último donde sitúa al valor instrumental y el valor artístico.

Las cuartillas sucesivas se podrían llenar con un análisis pormenorizado de estos valores, atiborrando de elementos que den prueba de la valía de la Iglesia de San Francisco de Paula. Por hacer un breve esbozo, y en tanto de valores se habla, se puede decir que estamos refiriéndonos a una capilla construida, al menos con la apariencia actual, en el siglo XVIII, de fisionomía barroca, la cual fue testigo de un hospital que tuvo varias funciones, entre ellas las de atender a mujeres esclavas, pobres,

funcionar como Academia de Parteras, pasar por un siglo XX cuyas funciones fueron ajenas a las piadosas que las ocupaba otrora, donde sus espacios sirvieron desde almacenes hasta llegar a ser la sede del IMIF (Instituto Musical de Investigaciones Folclóricas).

Sin duda alguna la valía de este recinto quedó demostrada cuando por los esfuerzos de un grupo de intelectuales encabezado por Emilio Roig, entonces Historiador de la Ciudad de La Habana, ese inmueble fue declarado como Monumento Nacional.

Todo lo expuesto hasta el momento tributa a la confluencia de valores tanto ligados a la memoria, o sea rememorativos, como de actualidad. Pero nuestro análisis crítico tiene como objetivo resaltar el valor histórico de la Iglesia de San Francisco de Paula relacionado con el actuar femenino, que cobra mayor relevancia en medio de los discursos de género actuales ligados al papel de la mujer.

Mujeres que enriquecen el valor histórico de la Iglesia de Paula

La otrora Iglesia de San Francisco de Paula, en tanto inmueble, posee un alto valor rememorativo. De modo especial resalta el valor histórico, relacionado con hechos protagonizados por la mujer. Sin su actuar, bien sea como objeto o sujeto de las diferentes acciones o eventos, es posible asegurar que el valor histórico de la Iglesia de San Francisco de Paula no sería el mismo. Ellas, las féminas, se hacen protagonistas de una historia que puede ser agrupada en torno a cinco temáticas: la razón de ser del hospital de Paula, el «arte de partear» en la Iglesia de San Francisco de Paula, la Iglesia de Paula reflejada en la literatura, la música tocada por una mujer en la Iglesia de Paula y Mujeres contemporáneas en la Antigua Iglesia de San Francisco de Paula.

..La razón de ser del hospital de Paula

La entonces ermita dedicada al mártir San Francisco de Paula desde su fundación tuvo, como se ha refrendado anteriormente, un hospital para la atención a mujeres pobres, el primero de este tipo, y el segundo hospital de la Habana, ya que «Desde 1603, los religiosos de San Juan de Dios tenían a su cargo el Hospital San Felipe y Santiago, el único existente en La Habana hasta la fundación, [...] del Hospital San Francisco de Paula para mujeres pobres» (Camacho, 2013, p.245). Esta fue la razón por la que se construyó dicho hospital, es posible resaltar este como el primer evento, en que se tributa y enaltece a la mujer en este recinto, o sea la razón por la que se construyó el mismo.

Esta historia cobra mayor significación al saber que las primeras beneficiarias eran mujeres pobres, negras esclavas, que con el tiempo llegaron a ser mujeres con problemas mentales o de una conducta licenciosa. Prueba de esto es el confinamiento de Cecilia Valdés y su madre narrado por Cirilo Villaverde, la primera por ser acusada del asesinato de Leonardo de Gamboa y la segunda por «locura». De esto hablaremos más adelante. También asevera Ancheta que:

En 1765 ya contaba con cinco salas una de ellas nombrada «San Antonio», para personas blancas ordinarias; una segunda «San Francisco de Paula», para negras y mulatas; una tercera «San Francisco de Borjas», para enfermedades contagiosas; cuarta y quinta «San Pedro» para enfermas tuberculosas y «San Juan», para pobres distinguidas. Este fue el primer hospital que se levantó en Cuba para mujeres. (2006 p.50)

De toda esta vorágine que aconteció durante más de dos siglos, con sus altas y su bajas, queda como testigo o baluarte para salvaguardar la memoria la Iglesia de Paula, que «ha visto» el avance de la mujer en materia social, legitimando que nuestros antepasados también se interesaron en dar un lugar, al menos lo más justo posible, a la mujer. De ahí que esto represente una evolución en materia social.

También es digno de remarcar el papel de las religiosas, de modo especial el de las hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, que trabajaron en este lugar desde mitad del XIX al cuidado de las enfermas, pues que aunque resultara usual que en una u otra época desempeñaran estas funciones, no deja de ser una labor de gran significación social, en tanto «esta institución, sin abandonar su vocación religiosa de servicio a los enfermos [...] contribuye a la profesionalización de la enfermería.» (Hernández, 2006, p.39)

El «arte de partear» en la Iglesia de San Francisco de Paula

Uno de los oficios directamente relacionados con la mujer del siglo XIX cubano, era el de comadrona o partera, según Bombino (2007) «éstas fueron mujeres de clases sociales con escasos recursos económicos [...] negras, [...], mestizas, pobres y campesinas.» pp.3-4. Por otro lado Deschamps (1971) nos deja ver que al menos una parte de estas parteras, —asumiendo que eran de los oficios desempeñados por los negros y mulatos libres— pertenecían a los negros, que formaban en La Habana una pequeña burguesía urbana donde algunos alcanzaron situaciones económicas bastante desahogadas, aunque con un dificultoso, modesto y limitado ascenso social.

En medio de este panorama la Iglesia de San Francisco de Paula es testigo de un hecho histórico, sin precedente, que marcó el trabajo de las comadronas, quienes hasta ese momento «fundamentaron sus conocimientos en la experiencia empírica» (Bombino, 2007, p. 2). Se trata de la «obra más importante de todas las relacionadas con el hospital, [...] la creación de la Academia de Parteras bajo el patronato de la Real Sociedad Patriótica de Amigos del País y el apoyo de Espada. Inaugurada en 1828, dicha escuela instruía a las comadronas en el “arte de parrear”, y siguió funcionando hasta 1833, un año después de la muerte del obispo». (Calcines, 2003, p.9)

Este hecho constituye otro hito en la historia de este inmueble relacionado con la mujer. La creación de esta academia es también muestra de la preocupación que existió por ella, tanto en su instrucción como en la recepción de un servicio adecuado al momento del parto. Tal era la preocupación que Rosaín, médico de la época y miembro de la Sociedad Patriótica Amigos del País, solicita a esta Sociedad el patrocinio para este empeño quienes hallan el beneplácito del obispo Espada. (Le Roy, 1958)

El propio Rosaín en su discurso de inauguración «se pregunta por qué la Habana ha descuidado ese arte, respondiéndose que es debido a que se ha entregado a “manos abyectas”— es decir, no profesionales—, y por ello ha caído en descrédito. (García, 2010, p. 127)

Como resultado de esta labor se mejoró el servicio de la asistencia a las parturientas pobres. Tal fue el impacto de la academia que se abrió otra en el hospital de Nuestra Señora del Carmen, en Puerto Príncipe, Camagüey. (Le Roy, 1958)

Todo lo anterior posibilita el reconocimiento, del valor histórico, que le concede la academia de parteras al inmueble que analizamos. Pero sin dudas es posible decir que estos eventos trascienden el discurso de género, ceñido a las féminas, antes bien muestran otros de igualdad social en relación a las negras, mestizas y pobres de la época. Es decir el valor histórico alcanza connotaciones más amplias dando la posibilidad de que en futuras investigaciones, se realice un análisis sociológico de mayor alcance y de este modo visibilizar una importante cantidad de vínculos que valoricen el inmueble.

..la Iglesia de Paula en la literatura

Otro valor ligado a la memoria de la Iglesia de San Francisco de Paula, es la existencia de una especie de relación *simbiótica*, en tanto la una como la otra— Iglesia y obra literaria — se benefician de su historia y alcance, con la obra cumbre de Cirilo Villaverde, *Cecilia Valdés o La Loma del Ángel*. Esta obra en una de sus lecturas nos habla de la necesidad de que la mujer ocupe un lugar digno en la sociedad, reflejado por los avatares ocurridos a la misma en ambos lados de las clases sociales, y que sitúa a este lugar como destino de Cecilia y su madre.

Bastaría releer el epílogo de su novela Cecilia Valdés o La Loma del Ángel para dejarnos arrastrar por semejante *fatum*, y es que ese pequeño templo legitima con su existencia física el destino infausto de aquella mulata espiritada. Condenada como cómplice del asesinato de Leonardo Gamboa a un año de encierro en el hospital de mujeres, fuera un personaje de la vida real o no, Cecilia se quedó para siempre confinada allí... en nuestra memoria literaria. (Calcines, 2003, p.4)

De este modo, al quedar reflejada la obra en la Iglesia y la Iglesia en la obra literaria se aumenta el valor histórico, en última instancia del inmueble, que *vuelve a su uso primigenio* cada vez que un lector quiera rememorar algún pasaje...

Rasando plazas, templos y conventos a bordo de un quitrín fantasmal, cualquier recorrido imaginario por la Habana Vieja junto a Cirilo Villaverde terminaría siempre, una y otra vez, por todos los caminos... en la antigua iglesia de San Francisco de Paula. (Calcines, 2003, p.4)

La novela «no sólo da testimonio de una realidad, sino que los acontecimientos históricos de la época influyen en el autor de dicha obra; y ésta, a su vez, sirve de instrumento de denuncia y crítica de la sociedad de su tiempo.» (Lanzuela, 2000, pp.260-261) De ahí que este inmueble también vea reflejado en su valor histórico su presencia en esta obra cimera de la literatura cubana, que describe de modo fehaciente el entramado social en que se desenvolvía la mujer cubana.

.. *La música tocada por una mujer en la Iglesia de Paula*

Posterior a la restauración de la Iglesia en 2000 y dedicada en una de sus funciones a la música, en tanto sala de conciertos, como se ha planteado con anterioridad, se devolvió al lugar el órgano de tribuna de la casa *Daublaine Ducroquet* datado entre 1845-1855¹, que sirvió durante una etapa de la

¹ Instrumento que perteneció a este espacio en el siglo XIX y que luego de la expropiación forzosa que ocurrió a principio del XX fue trasladado hacia la nueva sede que ocuparía la Iglesia en aquel entonces. Dicho instrumento en franco estado de deterioro retornó a su lugar primigenio, siendo objeto, también de una restauración que lo dejaría en perfecto estado funcional. (Calcines, 2007/2008)

actividad de la Iglesia para acompañar los oficios religiosos que se celebraban, siendo remarcable el hecho de que quien ejecutaba el instrumento fuese una mujer, pues según atestigua la musicóloga Miriam Escudero «... hasta entrado el siglo XX, las catedrales de Santiago de Cuba y La Habana ostentaron plazas de organista, ocupadas invariablemente por hombres, puesto que a las mujeres les era vetado este puesto.» (Calcines, 2007/2008, p. 29)

Este hecho le da un valor singular al inmueble, ubicable según la clasificación de Aloís Riegl en los valores ligados a la memoria. De modo específico se puede enmarcar en el valor histórico, ya que relata «una etapa determinada en cierto modo individual, en la evolución de alguno de los campos creativos de la humanidad» (Riegl, 1987, p. 57). En tanto este recinto es testimonio de un momento determinado, de modo especial de la actividad de una mujer a principios del siglo XX, marcado por los vejámenes a que estaba sometida y su exigua actividad en el ámbito tanto civil como religioso, podemos situar este hecho como atisbo de la futura posición femenina en la sociedad, por lo que estaríamos hablando de la evolución en el campo de la actividad humana.

Queda por investigar la presencia de otras mujeres en el ejercicio de la música en épocas pretéritas, lo que enaltecería aún más su quehacer. La experta presume

... que el órgano debió sonar también en los recintos de las órdenes religiosas femeninas, estudio que aún está pendiente en Cuba. Investigaciones musicológicas llevadas a cabo en España, México y otros lugares de Iberoamérica han descubierto que la práctica musical de las religiosas era profusa... (Calcines, 2007/2008 p. 29)

Sería un error imperdonable, para la mujer y todos sus apologetas dejar de reconocer este suceso, usual hoy, pero futurista si analizamos el contexto en que sucedió, lo cual da valor conmemorativo al recinto ya que ese hecho debe constituir y de realmente lo es un hecho indeleble y por supuesto con total vigencia en el presente.

Mujeres contemporáneas en la Antigua Iglesia de San Francisco de Paula

No documentación de la mujer en el siglo XX (47 al 1994)

El valor instrumental —de uso— de este inmueble, se bifurca en dos sentidos, como se ha explicado anteriormente, espacio expositivo de arte sacro contemporáneo y sala de concierto. En estas dos funciones podemos ver que el inmueble perpetúa, aún hoy, la presencia de la mujer. Este hecho

permite legar a las futuras generaciones una historia nueva que se construye desde el año 2000, fecha en que después de restaurado el inmueble se inauguro en este nuevo empeño.

La Iglesia en tanto espacio expositivo de arte sacro contemporáneo, exhibe una importante colección de los más relevantes artistas de la plástica del siglo XX, cuya obra se extiende hasta el XXI. Dentro de ellos hay una importante representación femenina, se trata de mujeres como Zaida del Río, Isavel Gimeno y Rosa María de la Terga. Un inventario de la colección de esta sala declara las siguientes piezas.²

- Sin título, Aniceto Mario Díaz, mural de cerámica mayólica, 1997
- Dos pilas benditeras, mármol, Juan Narciso Quintanilla Álvarez, 2000
- *Vía Crucis* (14 piezas), Zaida del Río, técnica mixta y cartulina, 1998
- *La esperanza nace en el sacrificio*, Roberto Fabelo, óleo/madera, mayo 1999-2000.
- *Yo soy el que soy*, Ernesto Rancaño, óleo/madera, 2000
- *Rádula Fénix*, Pepe Rafart, plata, mármol blanco y negro, 2004
- Altar, Juan Narciso Quintanilla, mármol gris perla, 1999
- Vitral, Nelson Domínguez y Rosa María de la Terga, esmalte, vidrio, plomo y acero, 2000
- *San Francisco de Paula*, escultura de bronce, Florencio Gelabert, 2004
- Cruz, Pepe Rafart madera, plata y piedra turquesa, 2002
- Dos candelabros, Lucio, plata, 2000
- Lámpara votiva, Pepe Rafart, plata, 2000
- *San Francisco de Paula*, tríptico, Cosme Proenza, óleo/tela, 1997
- *Nacimiento*, Isavel Gimeno, mural de cerámica mayólica, 1998.
- Frente a la Iglesia de Paula, en la esquina de San Ignacio y Leonor Pérez fue colocado en enero de 2005 un mural de cerámica mayólica alegórico al *Conjunto de Música Antigua Ars Longa* de los artistas Aniceto Mario Díaz e Isavel Gimeno.

Esto representa un total de 29 piezas museables de las cuales hay 15 realizadas por mujeres, dos realizadas de conjunto por un hombre y una mujer y el resto 12, por hombres. Esta estadística muestra que la mayor cantidad de piezas en exhibición corresponde a mujeres. Por lo que se destaca su presencia en la plástica y de este modo en la historia de la Antigua Iglesia de San Francisco de Paula.

² Inventario de bienes museables de 2014 de la Antigua Iglesia de San Francisco de Paula perteneciente a la Dirección de Patrimonio Cultural de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana.

En tanto sala de conciertos, es importante también la historia que se construye desde una mirada hacia la mujer, ya que se destacan dos féminas, por un lado Teresa Paz, músico, que dirige el Conjunto de Música antigua Ars Longa, con sede en esta sala. Esta mujer es, además, fundadora del movimiento de música antigua en Cuba, hecho este que valúa la sala históricamente desde la contemporaneidad con vistas al futuro, que se refuerza al estar este recinto dedicado, a la música antigua, de modo intencional y como parte de los perfiles de las salas de concierto del Centro Histórico.

La otra mujer que ha dejado su impronta en el inmueble es la musicóloga Miriam Escudero, cuya labor de investigación y gestión del patrimonio musical, fueron las que facilitaron la reparación del órgano de tribuna a este recinto, así como la recuperación de parte de la historia de este instrumento que hasta el momento no se encontraba documentado.

Todo esto muestra que los sucesos de los siglos XX y XXI, siguen tributando a la historia, para dar motivos que valoricen este inmueble y de este modo dar más razones que garanticen la conservación de la hoy Antigua Iglesia de San Francisco de Paula.

Necesidad de resaltar el valor histórico en relación a la mujer

Al tener la Iglesia de Paula un valor instrumental relacionado con la música, en tanto sala de conciertos, y estar presente el órgano que, un día ya lejano del siglo XX, tocara la mencionada organista, se impone la necesidad de un mayor reconocimiento de este evento en aras de que también tribute a los valores del inmueble. La selección de los valores «depende de nuestro gusto objetivo» (Riegl, 1987, p.32) y en el recinto no existe ni una sola mención visible, ni en la Iglesia, ni en el instrumento que atestigüe este hecho.

La reivindicación de la posición de la mujer en la sociedad es un hecho en constante perfeccionamiento, y aún con todo lo logrado, los diversos grupos feministas, o aquellos que se enmarcan en un discurso de género progresista, hablan de las diferentes labores realizadas por las féminas a lo largo de la historia, de ahí la importancia de que este sitio se erija, además, como un lugar que tribute a la historia de la mujer en el logro de su igualdad social.

Los valores son elementos cardinales en la recuperación y mantenimiento de los espacios

... ya que no van a ser los valores objetivos e inherentes de un determinado bien los que van a determinar en su totalidad las medidas de protección de los mismos sino que lo van a ser las

exigencias que los ciudadanos reclaman a dichos bienes según los valores contenidos que estos les transmiten. (Castro y Bellido, 1998, p. 46)

Recabar la mayor cantidad de valores de los inmuebles, es una labor tesonera pero al mismo tiempo agradecida, ya que es la oportunidad de, en última instancia, dotar a las presentes y futuras generaciones de información que permita la preservación y conservación del inmueble.

La comunicación de estos eventos, que hasta sirvieron de fuente de inspiración literaria como es el caso de su aparición en *Cecilia Valdés o la Loma del Ángel*, servirá de testimonio para el presente y el futuro, pudiendo modificar la percepción de sujetos y grupos sociales, de modo que provoque cambios de actitudes positivas en relación al inmueble, al aportar una mayor cantidad de elementos cognitivos con potencial sensibilizador hacia las labores de preservación de este patrimonio inmueble.

Entendemos el patrimonio como algo dinámico vivo (que evoluciona y se transforma) donde el patrimonio fundamental, más allá de ser un producto de la actividad humana, es constituido por las propias personas. Sin seres humanos, no hay patrimonio. O lo que es lo mismo, el patrimonio sólo tiene sentido en la medida que las personas, de forma individual o colectiva, le atribuyen valores que ultrapasan su pura materialidad. Por eso, el ciclo de gestión [...] incluye la transformación de esta memoria histórica colectiva en memoria viva, y su difusión, de modo a constituirse en referente indiscutible para la comprensión social de la identidad o identidades que le dan forma (Barbero, 2011, p.307)

Otros valores que también tributan a la Iglesia de San Francisco de Paula

A modo de repaso no resulta una tarea ociosa atender, de modo sucinto al no ser el objetivo de este trabajo, algunos valores del recinto que no están directamente ligados con la mujer.

Como muestra de uno de los valores ligados a la memoria, intrínsecos a la Iglesia de Paula, podemos hablar desde el propio nombre de San Francisco de Paula, ya que Borges dejó sus bienes para que se erigiera una ermita en honor a este santo, de este modo queda la Iglesia como conmemoración al Santo que lleva su nombre. Hablamos en este caso de valor conmemorativo intencionado ya que según Caballero (2014) la estimación de la obra desde esta perspectiva implica la finalidad de no permitir que la obra quede en el olvido, que se mantenga siempre presente y viva en la conciencia de la posteridad. La inmortalidad de la obra de arte requerirá pues de mantenimiento o de intervención encaminada a recuperar ese valor conmemorativo desde su origen.

Otro evento relativo a la memoria que resalta su valor, de modo especial el conmemorativo, es la presencia de las cenizas del violinista cubano José Domingo Brindis de Salas, cenizas depositadas en este lugar por Odilio Urfé en el año 1957 y que aún se conservan, atestiguado por una tarja sobre el suelo en la parte central contiguo al altar que hace mención a la fecha y lugar de nacimiento y muerte de este insigne violinista.

En la parte exterior de la Iglesia hay una tarja que resalta la presencia del Instituto Musical de Investigaciones folklóricas (IMIF) que fundase en 1956 Odilio Urfé, lo cual hacía esa época le aportó un valor instrumental al inmueble diferente al que tiene en el presente, ya que el valor instrumental

... hace referencia a que la arquitectura tiene siempre un uso, facilita unas actividades, permite la satisfacción de unas necesidades cualesquiera que estas sean. En este sentido, también la arquitectura que nos ha dejado el pasado tiene un uso actual. No puede, pues, escapar a esta condición. Si la arquitectura deja de ser útil, deja de ser arquitectura. (Calduch, 2002, p.63)

Al tener en cuenta que esta institución ha pasado por diferentes etapas, podemos decir que el valor instrumental de un momento determinado, y que no se mantiene en el presente, se transforma por tanto en otro valor, lo cual puede enmarcarse en el valor conmemorativo intencionado, pues si bien el monumento no fue creado expresamente para esa «segunda función» si se le atribuyó esta función de manera intencionada y además con el fin de darle un uso que tributase a los intentos de salvaguardar el inmueble, que se conmemora constantemente, esto deviene en una suerte de valor conmemorativo intencionado, lo cual ocurrió con la presencia del IMIF, en la Iglesia de Paula. Algo que trasciende en mi opinión el valor histórico que *a priori* pudiese atribuirle a este hecho.

Aún la historia recoge que en este lugar, luego de la expropiación forzosa y casi en ruinas, Armando Menocal se internaba a realizar sus pinturas dando este hecho un valor histórico a la Iglesia.

Sin lugar a dudas todos estos hechos dan fe de la valía de este lugar y la importancia de su preservación para perpetuar hechos de singular importancia para la cultura y por ende para el desarrollo social.

Conclusiones

Este trabajo en aras de develar el valor conmemorativo de la Iglesia de Paula, de modo especial el valor histórico vinculado a la labor femenina y su impacto en la historia del inmueble, ha resaltado

significados traducidos en valores para el recinto. Todo esto se ha demostrado desde la razón de la existencia de este lugar, es decir un hospital construido para la atención a mujeres pobres, donde también hubo mujeres al cuidado de las enfermas, las hijas de la Caridad de San Vicente de Paul. Otro hecho que lo demuestra es la presencia de este inmueble en los hechos relatados en la novela de Cirilo Villaverde, *Cecilia Valdés o la Loma del Ángel*, novela describe la situación de la mujer en el siglo XVIII y su relación con la Iglesia de Paula, y finalmente hemos resaltado el papel de la mujer como instrumentista, al ser una organista quien se ocupaba de este instrumento, al menos de forma documentada a principios del XX, lo cual no era usual para la época.

Es evidente que los diferentes grupos sociales al verse reflejados en un inmueble, aumentan su sentido de pertenencia, pues son los grupos sociales quienes en realidad preservarán los inmuebles, díganse, religiosos, investigadores, músicos, etc., si a esto le añadimos los grupos que luchan por la igualdad de género, sin dudas habremos tributado esto al inmueble y el inmueble a la sociedad, ya que es portador de un valor relativo a la memoria que se convierte en un elemento más a esgrimir en una causa justa para mujeres y hombres de progreso.

El hecho de que la presencia humana modifique los significados de los espacios urbanos y arquitectónicos, y que, consecuentemente, las actividades realizadas por los grupos humanos se enmarcan en determinados espacios y se relacionen con sus características, condiciona la importancia que se le ha otorgado al patrimonio intangible como aspecto inconsútil de la identidad de un sitio. La transmisión de una generación a otra en cuanto a las actitudes hacia esos espacios, influyen asimismo en su percepción y significado.

Bibliografía

- Ancheta, Eduarda. *Historia de la Enfermería en Cuba*. La Habana: Editorial Ciencias Médicas, 2006.
- Barbero, Ana María. *La Gestión del patrimonio histórico como instrumento para un desarrollo sostenible. Un caso práctico: el proyecto de desarrollo local «os ambientes do ar»*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2011.
- Bombino, Yenisei. Participación de la mujer en el sector de la salud en Cuba. *Reporte Técnico de Vigilancia* 4 (2007): 1-20. www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/vigilancia/bombinojeni.pdf
- Caballero, Antonio. *Teoría de la Restauración III – Aloïs Riegl*. (2014): <http://www.elrestaurador.com/tecnicas-de-restauracion/teoria-de-la-restauracion-iii-alois-riegl>
- Calcines, Argel. “Los misterios de Paula”. *Revista Opus Habana* 3 (2003): 4-17.
- Calcines, Argel. San Francisco de Paula: Su último secreto. *Revista Opus Habana* 2 (2007/2008): 26-35.
- Calduch, Juan. *Temas de Composición Arquitectónica: Memoria y Tiempo*. España: Editorial Club Universitario, (2002).
- Camacho, Adrián. De la Iglesia a la Plantación: Tras la huella de los Betlemitas en la Habana (1704-1842). *Hispania Sacra* 131 (2013): www.google.com/cu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fhispaniasacra.revistas.csic.es%2Findex.php%2Fhispaniasacra%2Farticle%2FviewFile%2F337%2F338&ei=Uo33U_uSCYzksASklILgAQ&usg=AFQjCNEIAKLqGTHAJH-zvFTqvgvCTVmkVw
- Decreto No.55. Reglamento para la Ejecución de la Ley de los Monumentos Nacionales y Locales del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. *Gaceta Oficial de la República de Cuba*. 1979.
- Deschamps-Chapeaux, Pedro. *El negro en la economía habanera del siglo XIX*. La Habana: UNEAC, 1971.
- García, Armando. *Cuerpo Abierto. Ciencia, enseñanza y coleccionismo andaluces en Cuba en el siglo XIX*. Sevilla: Secretariado de publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2010.

Hernández, Francisca. Las hijas de la Caridad en la profesionalización de la enfermería. *Cultura de los cuidados* 20 (2006):

[:http://www.google.com/cu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Frua.ua.es%2Fdspace%2Fbitstream%2F10045%2F862%2F1%2Fculturacuidados_20_5.pdf&ei=BM_3U9_OH5PKsQSQ64KIAQ&usg=AFQjCNHOfD0RphNB9oO8C2wAbxccG6dQ&bvm=bv.73612305,d.cWc](http://www.google.com/cu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Frua.ua.es%2Fdspace%2Fbitstream%2F10045%2F862%2F1%2Fculturacuidados_20_5.pdf&ei=BM_3U9_OH5PKsQSQ64KIAQ&usg=AFQjCNHOfD0RphNB9oO8C2wAbxccG6dQ&bvm=bv.73612305,d.cWc)

Lanzuela, María Luisa. La literatura como fuente histórica: Benito Pérez Galdós. *Actas del XIII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas*, (tomo II), (1998): 259-266.

Le Roy y Cassá, Jorge. *Historia del Hospital San Francisco de Paula*. La Habana: El Siglo XX, 1958.

Riegl, Aloïs. *El culto moderno a los monumentos. Caracteres y origen*. (A. Pérez, Trad.). 1º ed. Madrid: Visor. (Trabajo original publicado en 1903), 1987.